

13. Нікітенко М. М. Побудова сакрального простору Успенського собору Києво-Печерської лаври у світлі новітніх концепцій історичної науки. Тези. // Чернігівські старожитності. Науковий збірник за матеріалами УП наукової конференції “Старожитності Чернігово-Сіверської землі в загальноєвропейській культурній спадщині”. – Чернігів, 2008.
14. Нікітенко М. М. Семантика архітектурно-художнього образу Великої Печерської церкви // ЛА. – К., 2008. – Вип. 20.
15. Нікітенко М. М. Сотеріологічна парадигма “Слова про створення Великої Печерської церкви” Києво-Печерського патерика // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – Вип. II: Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Д. В. Айналова (1862–1939). – К., 2012.
16. Нікітенко М. М. Успенський собор Києво-Печерської лаври в контексті ієротопічного бачення // Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. – Вип. 7. До ювілею професора Василя Іринарховича Ульяновського. – К., 2008.
17. ПСРЛ. – Т. 2: Ипатьевская летопись.
18. Прохоров Г. М. Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в. // Труды Отдела Древнерусской литературы. – Т. XXIII: Литературные связи древних славян. – М., 1968.
19. Хоружий С. С. Исихазм: сокровенное ядро // Исихазм. Аннотированная библиография / Под общей и научной редакцией С. С. Хоружего.
20. Хоружий С. С. Исихастская формация богословия и ее современные перспективы [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2010/07/hor_phil-theol2010_rus.pdf
21. Хоружий С. С. Русский исихазм: черты облика и проблемы изучения // Исихазм. Аннотированная библиография / Под общей и научной редакцией С. С. Хоружего. – М., 2004.

Омельчук В. В.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРАВОВИЙ СТАТУС АФОНСЬКИХ МОНАСТИРІВ

У Візантійській імперії правовий статус монастирів різних регіонів відрізнявся. Окремі з них мали цілісні системи привілеїв, які дозволяли чернецтву певної місцевості вирізнятися у правовідносин як між собою, так і з центральними органами влади. Відповідні привілеї були закріплені як у канонічних, так і у державно-церковних актах, насамперед імператорських (хрисовулах і простагмах). Об'єктом нашого дослідження є правовий статус афонських (святогорських) монастирів.

Характеризуючи міру наукового розроблення звернемо, увагу на праці О. Каждана, Ф. Успенського, Б. Панченка, Т. Ніколау, Г. Літавіна, Б. Крсмановіч, Г. Т. Денніса. Окремі аспекти правового статусу афонських монастирів, регламентування їхніх аграрних правовідносин автор розкривав у своїх статтях, присвячених правовому статусу ромейських монастирів, їхньому землеволодінню, комплексним привілеям (екскусії), які виходили у вітчизняних [8; 11; 12; 13] та закордонних фахових виданнях [9; 10].

Правовий статус афонських монастирів відрізнявся від статусу монастирів різних регіонів Візантії. Вони мали спільне правління (протат) і представника прота, який обирався монахами і затверджувався Патріархом [18, 144]. Вже хрисовул Василя I (867–886) від 883 р. захищав усіх, хто обрав “пустельне життя” на Афоні “від воєначальників і від царських людей”, а також приватних осіб [1, 66]. Ці обмеження стосувалися і господарської діяльності місцевих мешканців, зокрема пастухів, яким було заборонено випасати тут худобу [22, 5]. Згодом цей хрисовул підтвердив і син Василя I, Лев VI, а в першій половині X ст. – і Роман I Лекапін [1, 66].

Автономний статус афонських монастирів фіксувала у 1109 р. грамота Олексія I. Нею гарантувалося навічне звільнення від податків та зборів, заборонявся доступ світських чиновників на Афон під загрозою санкцій з боку імператора [18, 144]. Першим сигілієм, який передбачав адміністративно-правові привілеї афонських (святогорських) монахів був вже згаданий акт засновника Македонської династії Василя I від 883 р. [6, 89]. Подальші акти передбачали як підтвердження чинного правового статусу, так і розширення земельних володінь та господарських прав окремих монастирів, заснованих на Святій Горі. Одними з найдавніших монастирів вважають монастир Іоанна Колову та Іериссо. З'являються і окремі

лаври (початково як об'єднання вільних чернецьких келій). В 942 р. єпарх Фессалоніків провів розмежування між монастирем Іоанном Колову та іншими афонітами “від моря до моря” [22, 6]. Афон на Халкідіці став перетворюватися на окремий центр чернецького життя з заснуванням василевсом Никифором Фокою у 963 р. Великої Лаври. Статус Афону (Святої Гори) впливав і з наступних імператорських хрисовулів, типиків, патріарших сигіліїв, канонічних загальноцерковних та чернецьких правил, положень та порядків, а згодом і султанських ферманів тощо. На це вказує і Конституційний акт Святої Гори 1927 р. (ст. 188, п. 2) [14, 525-538]. Вкрай непростими були взаємини і між окремими афонськими монастирями, а також між ними та протом. Їх відобразили окремі акти. Зокрема актом прота Павла від 1089 р. відреставрований протом афонський монастир Ксенофон, разом з його володіннями на Афоні та поза ним, передавався ігумену Симеону. Документ підкреслив людинолюбство, доброзичливість, прощення василевсів [17, 17]. Пожертви на користь афонських монастирів та внески до них робили ктитори інших монастирів. Так вкладником Івірського монастиря на Афоні був Григорій Пакуріан, засновник Бачковського (Петрицонського) монастиря [5, 61-63]. Окремі володіння нормативно-правові акти за афонськими монастирями закріплювали поза межами Афону, зокрема в столиці та Фессалоніках.

За проханням святогорських монахів, підтриманим патріархом Константинопольським, спеціальним актом візантійського імператора у 30-х рр. XIII ст. встановлювалася відсутність будь-яких прав єпископа Іериссо на канонічну територію Афону. Це рішення підтвердив і Синод архієпископів. Його рішення підкреслювало, що святогірські монахи можуть запрошувати на свої священнодійства єпископа Іериссо. Однак у випадку порушення останнім прав Афону святогірські монахи могли звернутися до інших ієрархів за проведенням відповідних освячень [18, 142-143]. Тривалий час афонські монастирі взагалі перебували під безпосереднім заступництвом ромейського василевса, який мав право призначати туди прота. Проте у 1312 р. Андронік II видав хрисовул, яким перепідпорядкував півострів константинопольському патріархові [4, 674]. Іншим хрисовулом у 1321 р. імператор Андронік II Палеолог перевів у ранг патріарших Менікейський монастир [2, 104]. За правління Македонської династії монастирі могли вилучатися з володінь окремих родин та передаватися безпосередньо у розпорядження імператора (імператорський фонд земель). Прикладом цього став монастир Елегмон (Elegmoi) [21, 1042].

У пізній Візантії афонські монастирі проникали у прилеглі міста, насамперед Фесалоніки, скуповуючи велику власність, чи отримували її як надання [20, 265]. У ході громадянських війн та зовнішніх вторгнень середини XIV ст. їхньою підтримкою намагалися заручитися монархи Болгарії та Сербії. Зокрема низку нових привілеїв афонським монастирям надав Душан, претендуючи на роль правителя об'єднаної Сербо-Ромейської держави [7, 148].

Порядок надання і позбавлення привілеїв зумовлювався політикою візантійського уряду та його уподобаннями. Так, після приходу до влади ворожого Кантакузинові групування, податки з окремих монастирів Афону подвоювалися, натомість податкові привілеї інших афонських монастирів були розширені [7, 140]. Надані привілеї носили суб'єктивний характер, залежали від статусу та впливу отримувача, волі передавача цих привілеїв (імператора). Імператорські акти називали ці надання монастирям “правами і привілеями” (δικαια καί προνομία). Це нечітке визначення підкреслює одиничний і суб'єктивний характер відповідних актів. Через цю неоднозначність права, які дарувалися навечно, через деякий час підтверджувалися новим актом [16, 130-131]. Так, Ватопедський монастир разом з константинопольським монастирем Ψυχωσφοστρίαc отримав право на володіння кораблем у 100 модіїв водотоннажності, причому ті товари, які перевозилися для їхнього власного споживання, повністю звільнялися від мит. Предмети, призначені для продажу на ринках Константинополя обкладалися митом у 2% замість звичних 10%, особливі ж товари, які обкладалися 25% митом, звільнялися від згаданого мита. З огляду на зростання обсягу торгівлі, ватопедським монахам дозволили у подальшому замінити корабель тоннажністю у 100 модіїв, на більший, у 300 модіїв [15, 204]. Особливості правового статусу афонських монастирів розкривають і угоди між ними. Зокрема зберігся текст угоди між Пантелеймонівським і Зографським монастирями від 1466 р. Тут міститься згадка про наявність хрисовулів попередніх святих ктиторів [3, 97].

Окремо врегульовувався термін чернечого послуху в статутах візантійських монастирів. Так, згідно з Типиком Елегмона, він мав тривати від 2 років до 6 місяців (останній термін визначався для “видатних людей”) [21, 1045]. У Типику Лаври Св. Афанасія термін послуху і відповідної перевірки визначався у рік. При цьому Типик Афанасія забороняв приймати до Лаврського монастиря Афону євнухів як старих, так і молодих [19, 248]. Кількість монахів у монастирях Афону могла коливатися, що закріплювалося у відповідних нормативно-правових актах, які регламентували порядок їхнього створення та функціонування. Так, кількість монахів у монастирі Елегмон (Elegmoi) складала 20 осіб. Сюди входили як ті, які перебували у головному монастирі, так і ті, які були у невеликих залежних монастирях (метохах). До згаданої кількості відносилися як отці, так і брати. Водночас у монастирях могла знаходитися додаткова обслуга, хоча ряд функцій із забезпечення господарської діяльності виконувала саме братія [21, 1045]. Типиком ігумена Великої лаври Афанасія спочатку чисельність громади в Іверському монастирі на Святій Горі була обмежена 8-ма монахами [6, 93]. З огляду на свій статус афонські монахи займали провідні місця у церковній ієрархії Константинопольського Патріархату. Солунський архієпископ у 1293–1299 рр. Іаков раніше був ігуменом Афонської лаври. Так у 1317 р. майбутній архієпископ Солунський Григорій Палама прийняв монашество у Лаврському монастирі на Афоні [23, 256].

Отже, система нормативно-правових актів, які регулювали фінансово-податкові та адміністративно-судові привілеї монастирів Афону, дозволяє говорити про їхній особливий статус. Державно-церковні та канонічні акти визначали також специфіку внутрішньої організаційної структури (чисельність монахів і обслуги, внутрішню монастирську ієрархію, термін чернечого послуху, взаємини з окремими метохами) афонських монастирів. Простежується постійне зростання системи їхніх привілеїв (насамперед, екскусійованого землеволодіння). Комплекс державно-церковних нормативно-правових актів публічно-правового характеру (хрисовулів і простагм) можна розглядати як окрему підсистему в системі нормативно-правового забезпечення державно-церковних взаємин у Візантійській імперії. Ряд актів закріплює за цими монастирями володіння поза межами Афону.

Примітки

1. Васильев А. А. Латинское владычество на Востоке. Эпоха Никейской и Латинской империй (1204–1261). – Пг. : Academia, 1923. – 76 с.
2. Горянин Б. Т. Поздневизантийский иммунитет (Окончание) // ВВ. – Т. XII. – 1957. – С. 97-116.
3. Дуйчев Ив. Русский Пантелеймоновский монастырь на Афоне как центр русско-болгарских связей в период средневековья // АДСВ. – Свердловск, 1973. – Вып. 10. – С. 95-98.
4. Історія Візантії. Вступ до візантиністики [за ред. С. Б. Сорочана і Л. В. Войтовича]. – Львів : Априорі, 2011. – 880 с., іл.
5. Каждан А. П. Армяне в составе господствующего класса Византийской империи в XI–XII вв. – Ереван : Изд-во АН Армянской ССР, 1975. – 190 с.
6. Крсмановић Б. Значај Атона и Охридске Архиепископије у политици Василија II на Балкану / Бојана Крсмановић // ЗРВИ. – № XLIX. – 2012. – С. 87-112.
7. Литаврин Г. Г. Византия в период гражданской войны и движение зилотов (1341–1355 гг.) // История Византии / В 3-х тт. [ред. кол.: С. Д. Сказкин (отв. ред.) и др.] – М. : Наука, 1967. – Т. 3 [отв. ред. тома: Г. Г. Литаврин]. – С. 135-160.
8. Омельчук В. В. Адміністративно-судові та фінансово-податкові привілеї візантійських монастирів // Фінансове право. – 2013. – № 2 (24). – С. 42-46.
9. Омельчук В. В. Направления формирования системы монастырского землевладения в Византийской империи // Legea și Viața. – 2014. – № 4/3 (268). – С. 65-68.
10. Омельчук В. В. Нормативно-правовое регулирование имущественных прав монастырей в Византийской империи // Legea și Viața. – 2014. – № 3/2 (267). – С. 168-171.
11. Омельчук В. В. Особливості еволюції правового статусу монастирів у Візантійській імперії // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – № 1 (45). – 2013. – С. 36-42.
12. Омельчук В. В. Особливості еволюції системи фінансово-податкових привілеїв візантійських монастирів // Фінансове право. – 2013. – № 3 (25). – С. 35-39.
13. Омельчук В. В. Особливості правового статусу монастирського землеволодіння у Візантійській імперії // Правничий вісник Університету “КРОК”. – Вип. 16. – 2013. – С. 33-38.
14. Папастатис К. Хараламбос. Савремени правни статус Свете Горе // ЗРВИ. – № XLI. – 2004. – С. 525-538.
15. Поляковская М. А. Городские владения провинциальных монастырей в поздней Византии // ВВ. – М., 1964. – Т. 24. – С. 202-208.

16. *Хвостова К. В.* Византийская цивилизация как историческая парадигма. – СПб. : Алетея, 2009. – 207 с. – (Византийская библиотека. Исследования).
17. *Хвостова К. В.* Спорные вопросы византийской земельной собственности // ВВ. – Т. 64 (89). – 2005. – С. 3-22.
18. *Цанкова-Петкова Г.* Восстановление Болгарского Патриаршества в 1235 г. и международное положение Болгарского государства // ВВ. – Т. XXVIII. – 1968. – С. 136-150.
19. Ath. Typikon: Typikon of Athanasios the Athonite for the Lavra Monastery [trans. George Dennis] // DOS. – XXXV: Byzantine monastic foundation Documents. – A Complete Translation of the Surviving Founders' Typika and Testaments. – Vol. 1 [ed. by J. Thomas and A. Constantinides Hero with the assistance of G. Constable; trans. by R. Allison et al.]. – 1998. – P. 245-270.
20. *Giros C.* Présence athonite à Thessalonique, XIII e – XVe siècles // DOP. – 2003. – № 57: Symposium on Late Byzantine Thessalonike [ed. Alice-Mary Talbot]. – P. 265-278.
21. *Heliou Bomon:* Typikon of Nikephoros Mystikos for the Monastery of the Mother of God ton Heliou Bomon or Elegmon [trans. Anastasius Bandy] // DOS. – XXXV. – Vol. 1. – P. 1042-1092.
22. *Nikolaou T.* Das Mönchtum auf dem heiligen Berg // Ökumenische Information. – № 20 (10 Mai 1989). – S. 5-9.
23. *Dennis Georg T.* The Late Byzantine Metropolitans of Thessalonike // DOP. – 2003. – № 57: Symposium on Late Byzantine Thessalonike [ed. Alice-Mary Talbot]. – Washington, Dumbarton Oaks, 2004. – P. 255-264.

Тригуб О. О.

Молодший науковий співробітник
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КАФЕДРАЛЬНИЙ БОРИСОГЛІБСЬКИЙ МОНАСТІР У СВІТЛІ ІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ

Чернігівський Борисоглібський монастир по праву може вважатися одним з найстаріших в Україні. Фондований ще за часів Київської Русі, він вперше згадується в Лаврентіївському літописі під 1231 р., коли при висвяченні єпископа володимирського Кирила серед інших духовних осіб був присутній “від Чернігова Іоанн, ігумен Мученичеський” [1, 456]. На думку В. П. Коваленка, обитель була створена тільки після смерті останнього представника чоловічої лінії роду Давидовичів – вщизького князя Святослава (зима 1166/1167 рр.) [2, 32; 3, 11]. Втім, можемо припустити, що монастир міг виникнути дещо раніше – відразу після зведення Борисоглібського собору. Замовник його будівництва – чернігівський князь Давид Святославич, будучи “справжнім” віруючим правителем-християнином, піклуючись про порятунок душі, міг заснувати при новозбудованому храмі невеликий монастир (обителлю могла називатися вже громада ченців, яка нараховувала трьох монахів), щоб саме ченці молилися за нього Богові як за життя, так і після його смерті. Відомо, що подібні – придворні монастирі на Русі були не поодиноким явищем [4]. Під час монголо-татарської навали монастир, вочевидь, зазнав руйнувань і був відновлений лише у другій половині XIII ст. Джерела зберегли фрагментарні згадки про існування Борисоглібського монастиря у XV–XVI ст. [5, 41; 6, 96]. 1 грудня 1627 р. польський король Сигізмунд III передав обитель у власність Домініканському ордену, котрі перетворили його на католицький кляштор [7, 173]. Після Української національної революції середини XVII ст. зусиллями Лазаря Барановича Борисоглібський монастир був повернутий православної церкві та перетворений на резиденцію чернігівських архієреїв. Поважний статус кафедрального Борисоглібського монастиря зберігав аж до своєї ліквідації у 1786 р.

Історія обителі знайшла відображення у працях різних за метою написання, формою, фактологічним навантаженням та аналітичним рівнем. При цьому слід звернути увагу на той факт, що переважна більшість напрацювань стосуються головного храму монастиря – Борисоглібського собору. Окремі аспекти його історії були висвітлені свого часу О. М. Єфимовим [8], М. В. Холостенком [9], М. А. Остапенком [10], А. К. Адругом [11], Р. Б. Гуцуляком [12], І. М. Ігнатенком [13], Н. О. Світличною [14] та ін. Водночас студії, присвячені власне історії монастиря, здебільшого обмежувалися загальними та епізодичними відомостями.

Перші пошуки, спрямовані на з’ясування історії Борисоглібського монастиря, пов’язані з ім’ям відомого історика, етнографа і видавця Федора Йосиповича Туманського (бл. 1757–1810). Працюючи над своєю програмою опису Лівобережної України, він підготував анкету, яка стосу-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспоя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014